

MANAGEMENTUL IMPLEMENTĂRII DOCUMENTELOR DE POLITICI ÎN EDUCAȚIA TIMPURIE: ABORDĂRI TEORETICE ȘI METODOLOGICE

DOI: 10.5281/zenodo.3519791
CZU: 373.2

Doctor în științe pedagogice **Veronica CLICHICI**
Institutul de Științe ale Educației

MANAGEMENT OF THE IMPLEMENTATION OF POLICY DOCUMENTS IN EARLY EDUCATION: THEORETICAL AND METHODOLOGICAL APPROACHES

Summary. *In the Republic of Moldova, the educational policies elaborated and applied during the last decade express a rhythmicization of the changes and adjustments, which led to an evolution in the field of early education linked to the international educational policies. The relevance of the documents of theoretical, methodological and praxiological basis of the early education system implies a managerial process of implementation and monitoring. In this regard, human resources in the early education system are responsible for implementing and monitoring the quality and efficiency of their national, regional / municipal and institutional.*

Keywords: *child, early education, educational policies, curriculum, learning and development standards, teaching assurance technologies, teachers, managerial staff.*

Rezumat: *În Republica Moldova politicile educaționale elaborate și aplicate în decursul ultimului deceniu exprimă o ritmicizare a schimbărilor și a ajustărilor, fapt ce a condus la o evoluție în domeniul educației timpurii, racordat la politicile educaționale internaționale. Relevanța documentelor de fundamentare teoretică, metodologică și praxiologică a sistemului educației timpurii implică un proces managerial de implementare și monitorizare. În acest sens, resursele umane din cadrul sistemului educației timpurii sunt responsabile de calitatea și eficiența implementării și monitorizării lor la nivel național, raional / municipal și instituțional.*

Cuvinte-cheie: *copil, educație timpurie, politici educaționale, curriculum, standarde de învățare și dezvoltare, tehnologii de asigurare didactică, cadre didactice, cadre manageriale.*

Educația constituie axa centrală a politicii unui stat, factorul de bază în transmiterea și crearea de noi valori culturale și general umane, de dezvoltare a capitalului uman, de formare a conștiinței și identității naționale [2, p. 6]. Politica educației, după cum constată V. Pâslaru citând din lucrarea *L'éducation et la formation* De Landsheere V. - „desemnează un ansamblu de decizii și de strategii adoptate la nivel de stat / politic în vederea determinării direcțiilor principale de proiectare și de realizare a activităților de formare-dezvoltare a personalității în cadrul unor instituții specializate, integrate / integrabile în sistem.

Realizarea sa presupune o anumită compatibilitate necesară între opțiunile educaționale fundamentale – asimilate la nivel de finalități pedagogice – și activitățile declanșate sau care urmează să fie declanșate – la nivelul unor acțiuni eficiente în anumite condiții concrete de timp și spațiu” [apud 10, p. 18].

Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014–2020 „Educația-2020” reprezintă principalul document de politici în domeniul educației. Unul din obiectivele acestui document vizează „perfecționarea cadrului de politici privind educația timpurie pentru toți copiii și a accesului echitabil la servicii de calitate la nivel național, local, instituțional și familial” [15]. În această perioadă, s-au reliefat anumite schimbări privind redefinirea rolului educației timpurii în formarea personalității individului; noile rezultate ale cercetărilor privind educația timpurie la nivel național și internațional; redefinirea rolului educației în viața individului din perspectiva învățării pe tot parcursul vieții; schimbările economice și sociale din Republica Moldova, conceptualizarea cadrului de referință al sistemului educației timpurii.

Codul educației al Republicii Moldova stabilește nivelul educației timpurii în cadrul sistemului în-

vățământului general, ce are drept scop principal dezvoltarea multilaterală a copilului și pregătirea pentru integrarea în activitatea școlară [4].

Educația timpurie include două cicluri: educația antepreșcolară, pentru copiii cu vârsta de la 0 – 3 ani, și învățământul preșcolar, pentru copiii de 3-6(7) ani. În conformitate cu structura învățământului, instituțiile de învățământ pentru copii de vârstă preșcolară se clasifică după cum urmează:

- a) instituție de educație antepreșcolară – creșă, centru comunitar de educație timpurie;
- b) instituție de învățământ preșcolar – grădiniță de copii, centru comunitar de educație timpurie.

În esență, constatăm printr-un studiu analitic național [16, p. 13], că aceste documente de politici conțin prevederile de bază pentru sectorul educației timpurii, astfel încât acestea prevăd:

- asigurarea unei educații timpurii centrate pe copil și a tranziției de succes către școală;
- extinderea accesului la educație timpurie de calitate, astfel încât să fie asigurată sporirea ratei de includere în învățământul preșcolar;
- asigurarea educației parentale eficiente în vederea îmbunătățirii practicilor de îngrijire și educație a copiilor;
- promovarea și asigurarea educației incluzive la nivel de sistem educațional, începând cu treapta învățământului preșcolar.

În contextul politicilor educaționale din Republica Moldova, dezvoltarea curriculară reprezintă o tendință de maxim interes, constituind mijlocul esențial și pentru asigurarea calității pe dimensiunea *educației timpurii* [1].

În ceea ce privește reactualizarea unor documente de politici educaționale se realizează la anumite etape în legătură cu racordarea la nevoile societății. În acest sens, nevoia dezvoltării curriculare în educația timpurie s-a evidențiat foarte puternic în ultimul deceniu, în Republica Moldova, începând cu promovarea conceptului de educație timpurie (0-3 ani, educație antepreșcolară și 3-7 ani, învățământ preșcolar), aprobat în *Codul Educației*.

Ce presupune reforma curriculară în educația timpurie? Un ansamblu de măsuri necesare pentru promovarea accesului egal la educație timpurie de calitate pentru toți copiii, definirea conceptualizării educației timpurii și soluționarea

problemei racordării curriculumului la standarde privind *nivelul 0*, conform *Clasificarea Internațională Standard a Educației*, UNESCO, 2011 și *Codul Educației*. Astfel, elaborarea *Curriculumului pentru educație timpurie* s-a încadrat în procesul de dezvoltare a *Curriculumului Național*, fiind inițiat de Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, în anul 2017.

Necesitatea realizării unor schimbări de anvergură în domeniul educației timpurii a fost determinată de mai mulți factori [8, p. 1]:

- ✓ *provocările lumii contemporane* – globalizarea, internaționalizarea, digitalizarea, tehnologizarea etc.;
- ✓ *provocările contextului național* - criza social-politică, economică, demografică, a valorilor etc.;
- ✓ *starea curriculumului actual* [6] care a funcționat mai mult de două cicluri curriculare.

Așadar, ca rezultat firesc al acestor abordări științifico-sociale, răspuns la documentele oficiale, a apărut necesitatea reactualizării *Curriculumului pentru educația timpurie*, centrat pe competențele copilului [5] și *Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani* [12], din perspectiva *Cadrului de referință al educației timpurii* [2], elaborat pentru prima dată în Republica Moldova. Aceste acte normative (a se vedea *figura 1*) au fost aprobate la sfârșitul anului 2018 de către Consiliul Național al Curriculumului din cadrul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării.

Pentru dezvoltarea politicilor curriculare în educație timpurie s-a ținut cont de următoarele repere [apud 3, p. 14]:

- ✓ raportarea la *dinamica și la nevoile actuale*, dar mai ales, la *finalitățile* sistemului de învățământ general, în acest sens s-a căutat răspuns la întrebarea *ce competențe trebuie să posede absolventul unei trepte de învățământ, dacă bazele dezvoltării personalității copilului se conturează încă din perioada educației timpurii?*
- ✓ raportarea la acele *tradiții* ale sistemului de învățământ național care se dovedesc pertinente din punctul de vedere al reformelor în curs, altfel spus, *ce este util să păstrăm, în noile condiții?*

- ✓ raportarea la *tendințele generale de evoluție* și la *standardele internaționale* și naționale unanim acceptate în domeniul schimbărilor educației timpurii.

Totodată, aceste documente curriculare de fundamentare teoretică, metodologică și praxiologică a educației timpurii implică un proces managerial de implementare și monitorizare în sistemul de învățământ general.

Opțional, în unele instituții de educație timpurie din Republica Moldova, *Curriculum pentru educație timpurie* a fost în proces de pilotare, începând cu luna ianuarie 2019, pentru grupele pregătitoare. Însă, implemetarea praxiologică a acestui document reglator în procesul educațional intră în vigoare, odată cu începerea anului de studiu 2019-2020.

Pornind de la ideea complexității în permanentă schimbare a politicilor în învățământul național, procesul de dezvoltare a documentelor curriculare în educația timpurie urmează să fie perceput ca unul necesar și important. Solicită nu doar o abordare pedagogică, ci și una managerială. În acest scop, eficientizarea procesului educației timpurii din punct de vedere praxiologic vizează implementarea și monitorizarea acestor documente axate pe cele două dimensiuni adaptate în contextul cercetării [cf. 11, p. 115]:

Dimensiunea managerială implică: crearea condițiilor motivaționale și organizaționale cu privire la implementarea și monitorizarea docu-

mentelor de politici curriculare în educația timpurie; organizarea formării resurselor umane privind implementarea și monitorizarea acestor documente, organizarea implementării și monitorizării propriu-zise a documentelor de politici curriculare.

Dimensiunea pedagogică implică: formarea continuă a cadrelor didactice și celor de conducere în vederea implementării și monitorizării documentelor de politici curriculare în educația timpurie, elaborarea sistemului de indicatori cu privire la eficiența implementării documentelor de politici curriculare în educația timpurie.

În cercetările științifice ale autorilor L. Pogolșa și V. Guțu, implementarea și monitorizarea documentelor de politici curriculare vizează un sistem de condiții [11, p. 116], care în opinia noastră, constituie veriga primordială a responsabilizării la nivel de sistem de educație timpurie. *Prima condiție* – crearea cadrului motivațional pentru toți participanții implicați în implementarea și monitorizarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie:

- creșterea profesională a managerilor și a cadrelor didactice / educatori;
- participare la seminare și traininguri special organizate;
- obținerea gradelor didactice și manageriale;
- creșterea statutului și posibilitatea de a obține funcția de formator local / național

Figura 1. Documente de politici curriculare în educația timpurie

etc. *A doua condiție* – organizarea procesului de implementare a documentelor de politici curriculare în educația timpurie la nivel național, raional / municipal și instituțional.

Misiunea documentelor de politici curriculare în educația timpurie este de a orienta cadre-

le manageriale și cele didactice / personalul din sistemul educației timpurii în proiectarea, organizarea și realizarea activităților educaționale din perspectiva unei noi viziuni pedagogice asupra copilului și educației, conform *elementelor integrate*.

Tabelul 1. Principalele elemente integrate în documentele de politici curriculare în educația timpurie [cf. 2; 5; 15]

<p>Referințe conceptuale curriculare</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Abordarea holistică / globală a copilului; • Abordarea din perspectiva egalității de gen și a drepturilor omului; • Curriculumul centrat pe competențele copilului; • Starea de bine a copilului; • Abordarea integrată a domeniilor de activitate prin competențele transversale ale educației timpurii; • Corelarea domeniilor de dezvoltare cu domeniile de activitate; • Bucuria și plăcerea de a învăța atât în limba maternă, cât și în cea străină; • Parteneriatul socio-educational (implicarea directă a familiei / comunității / societății în procesul de creștere, îngrijire, educație), crearea/asigurarea unui mediu educațional securizat, valorificarea formelor de organizare formale / nonformale / informale; • Resursele educaționale deschise și închise recomandate pentru facilitarea activităților interactive de învățare prin joc.
<p>Domenii de dezvoltare ale copilului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dezvoltarea fizică, a sănătății și igienei personale • Dezvoltarea personală, emoțională și socială • Dezvoltarea limbajului, a comunicării și premisele citirii și scrierii • Dezvoltarea cognitivă
<p>Domenii de activitate ale copilului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Sănătate și motricitate: <i>educație pentru sănătate și educație fizică</i> • Eu, familia și societatea: <i>dezvoltare personală și educație pentru societate</i> • Limbaj și comunicare: <i>educație pentru limbaj și comunicare</i> • Științe și tehnologii: <i>formarea reprezentărilor elementare matematice, educație pentru mediu și educație digitală.</i> • Arte: <i>educație plastică și educație muzicală.</i>
<p>Finalități și exemple de activități de învățare ale copilului</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Competențe generale • Competențe specifice • Unități de competențe • Exemple de activități de învățare • Indicatorii din Standarde.

În instituția de educație timpurie, monitorizarea dezvoltării copiilor de vârstă antepreșcolară și preșcolară se realizează atât în cadrul activităților preconizate, cât și în timpul rutinelor, tranzițiilor și altor momente de regim, în conformitate cu documentelor de politici curriculare. În procesul implementării manageriale ale actelor normative, activitatea cadrelor didactice va fi orientată spre:

- ✓ adaptarea cunoștințelor și comportamentelor psihosociale, emoționale, de autocon-

trol, abilități cognitive, psihomotorii și de comunicare ale copiilor (competențe curriculare și indicatorii standard);

- ✓ desfășurarea activităților educative în baza cunoașterii diferențelor individuale, intereselor, cunoștințelor, capacităților, comportamentelor [11, p. 120];
- ✓ formarea autocontrolului copiilor pentru activitatea de învățare și dezvoltarea interesului și creativității prin joc [9, p. 196-170];

- ✓ implicarea în activitățile de cooperare cu promotorii politicii educaționale și colaborarea reciprocă cu colegii – manageri, educatori, metodiști, cadre didactice de sprijin, mentori, personal de profil (medic, psiholog, logoped, psihopedagog, conducător muzical) părinți, comunitatea etc.
- ✓ dezvoltarea personală și profesională continuă;
- ✓ armonizarea modului de realizare a activităților educative integrate pentru stimularea stării de bine a copilului în mediul educației timpurii etc.

Implementarea actualelor documente de politici curriculare în sistemul educației timpurii presupune responsabilitate majoră pentru realizarea serviciilor educaționale, oferite în instituțiile de educație timpurie: • creșe; • grădinițe; • centre comunitare; • complexe educaționale; • instituții rezidențiale; • instituții sanatoriale; • instituții speciale (prestează servicii educaționale – de joc și activități curriculare și extra-curriculare pentru copii, educație parentală și consiliere pentru părinți) și conexe (de îngrijire (de asistență medicală, alimentație, somn, supraveghere).

În acest sens, devine o necesitate „valorizarea cadrelor didactice cu accent pe competențe și inovație se poate realiza prin învățarea permanentă la nivelul căreia întreg personalul este implicat într-un proces de formare continuă, recomandă cercetătoarea managementului curriculumului L. Pogolșa [11, p. 121].

Pentru cadrele manageriale și cele didactice, documentele de politici curriculare reprezintă puncte de referință în organizarea și proiectarea activităților educative din instituțiile de educație timpurie. Astfel, conform *Cadrului de referință al educației timpurii* [2], domeniile de dezvoltare din standarde [12] își găsesc corespondența în activitățile de profil: *Sănătate și motricitate; Eu, familia și societatea; Limbaj și comunicare; Științe și tehnologii; Arte*, stabilite în curriculum [5], care servesc la atingerea indicatorilor dezvoltării copilului. Totodată, *Cadrul de referință al educației timpurii* valorifică acțiunea implementării tehnologiilor educaționale moderne în instituția de educație timpurie prin asigurarea didactico-metodică pentru fiecare centru de interes pe grupe de vârstă, conform *Standardelor minime de dotare ale instituției educației timpurii* [13]. În baza

acestora, cadrele didactice vor efectua un demers educațional eficient, promovând zi de zi principiile educației timpurii.

Orice cadru didactic, ținând cont de documentele de politici curriculare, va fi capabil să își identifice punctele forte ale competențelor, precum și demersul dezvoltării profesionale, care necesită îmbunătățiri continue.

În contextul managementului calității privind implementarea și monitorizarea documentelor de politici curriculare în educația timpurie, *domeniile de competențe profesionale* destinate cadrelor didactice, managerilor, metodiștilor instituțiilor de educație timpurie, furnizorilor de formare inițială și continuă, factorilor de decizie rămân actuale pentru eficientizarea procesului educației timpurii, astfel [14]:

A. *Concepția despre copil și educație timpurie* – în acest domeniu este conturată concepția despre educație centrată pe copil a cadrului didactic, susținută prin practici de: individualizare a învățării, abordare integrată a dezvoltării copilului, respectare a specificului învățării în perioada timpurie, incluziune socială.

B. *Planificarea învățării* – se referă la competențele de planificare a activităților de instruire ale cadrului didactic, în strânsă corelație cu perspectiva pedagogică promovată prin standardele formulate la domeniul A.

C. *Organizarea învățării* – vizează competențele de organizare a procesului de învățare ale cadrului didactic, prin care acesta corelează competențele curriculare cu strategiile didactice și mediul de învățare în strânsă corespondență cu nevoile individuale ale copilului, descrise prin indicatorii standard.

D. *Evaluarea învățării* – vizează competențele de evaluare autentice ale cadrului didactic, care se bazează pe utilizarea unor strategii alternative de evaluare: observarea copilului și înregistrarea datelor privind progresele înregistrate de copil, utilizarea portofoliului individual al copilului, feedback-ul pozitiv, utilizarea mai multor surse de informație și contexte pentru aprecierea performanțelor copilului, autoevaluarea.

E. *Dezvoltare profesională* vizează competențele de autorefecție, autoevaluare și management al carierei profesionale.

F. *Parteneriatul cu familia* vizează competențele de comunicare și cooperare ale cadrului di-

dactic cu familia copilului, considerat primul educator al acestuia.

În concluzie, cadrul legal național a înregistrat o evoluție evidentă în aprobarea unor documente de politici educaționale relevante, care reflectă situația actuală în domeniul educației timpurii. Astfel, managementul implementării și monito-

rizării *Curriculumului pentru educație timpurie, a Standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani*, racordat din perspectiva *Cadrului de referință pentru educație timpurie*, asigură valorificarea sistemului educației timpurii din Republica Moldova la cel mai înalt nivel de calitate în învățământul general.

BIBLIOGRAFIE

1. Bolboceanu A. *Accesul, relevanța și calitatea educației în instituțiile de educație timpurie. Studiu de politici publice*. Chișinău: IPP, Lexon-Prim (Tipogr. Reclama), 2014.
2. *Cadrul de referință al educației timpurii*. /coord.: V.Guțu [et al.]; aut. V.Clichici, L.Ciobanu [et al.], aprobat CNC, MECC, 25 octombrie 2018.
3. Clichici V., [et. al.]. *Educație Timpurie: dezvoltări curriculare*. Chișinău: IȘE (Tipogr. Print Caro), 2018.
4. *Codul Educației al Republicii Moldova*. În: *Monitorul Oficial nr. 319-324, art. nr.634 din 24.10.2014*.
5. *Curriculum pentru educația timpurie* /coord.: V.Guțu [et al.]; aut. M. Pavlenco, L.Mocanu, V.Clichici [et al.], aprobat CNC, MECC, 01 noiembrie 2018. Chișinău: Lyceum, 2019.
6. *Curriculumul educației copiilor de vârstă timpurie și preșcolară (1-7 ani) în Republica Moldova*, ME, 2008.
7. *Ghid de implementare a Curriculumului pentru educație timpurie, a standardelor de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani din perspectiva cadrului de referință pentru educație timpurie*. /Cutasevici, A.; Crudu, A. (coord. naț.); Vrânceanu, M. (expert-coord. naț.); Mocanu, L.; Clichici, V.; (echipa de elaborare); [et al.]. Aprobat la CNC (Ordinul MECC nr. 283 din 20.03.2019). https://mecc.gov.md/sites/default/files/ghid_ro.pdf
8. Guțu V., Pavlenco M. *Educația Timpurie – imperativ social*. În: „Univers Pedagogic Pro”, nr. 39 (640), 08.11.2018. p. 1.
9. Pascari V. *Despre formarea autocontrolului la vârsta preșcolară*. În: *Curriculum școlar: provocări și oportunități de dezvoltare*. Materialele conferinței șt. intern., 7-8 decembrie 2018, IȘE”. /coord. L.Pogolșa [et al.]. Chișinău: Lyceum, 2018. p. 169-172.
10. Pâslaru V. *Politici educaționale și reforma învățământului în Republica Moldova*. În: *Revista Didactica Pro*, 2004. Nr.5-6(27-28). P. 18-27.
11. Pogolșa L. *Teoria și praxiologia managementului curriculumului*. /coord.: V.Guțu. AȘM; IȘE. Chișinău: Lyceum, 2013.
12. *Standarde de învățare și dezvoltare a copilului de la naștere până la 7 ani*. /coord.: V.Guțu, M.Vrânceanu [et al.]; aut. M. Pavlenco [et al.], aprobat CNC, MECC, 25 octombrie 2018.
13. *Standarde minime de dotare a instituției de educație timpurie*, Ordinul MECC, nr. 253 din 11.10.2017.
14. *Standarde profesionale naționale pentru cadrele didactice din instituțiile de educație timpurie*. Vârtosu L., Pânzari A., Velișco N. [et al.]. Chișinău, S.n. (Tipografia Sirius), 2013.
15. *Strategia de dezvoltare a educației pentru anii 2014-2020 „Educația 2020”*, publicat: 21.11.2014 în *Monitorul Oficial* Nr. 345-351; art. Nr. 1014.
16. Vasian T., [et.al.]. *Aspecte ale politicilor educaționale în educația timpurie. Studiu analitic*. Chișinău: IȘE, 2018.